

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Валишер Элмуродович Абиров ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА МУНОЗАРА.....	5
2. Жалолиддин Тухташевич Аннаев ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ТАРМИТА-ТЕРМИЗДА БУДДАВИЙЛИК.....	13
3. Феруза Парходовна Атамуратова ҚАДИМГИ ВА ЎРТА АСРЛАР ДАВРИДА ТАРМИТА-ТЕРМИЗ.....	21
4. Мунаввар Абдурашид қизи Атамирзаева МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАСАЛАЛАРИНИНГ ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ.....	28
5. Рашидахон Муқимовна Аҳмедова ЎЗБЕКИСТОН ШИФОБАХШ ЖОЙЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА ИЛМИЙ ЭКСПЕДИЦИЯЛАР ВА ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИ....	35
6. Рашидахон Муқимовна Аҳмедова ТУРКИСТОН ТАБИЙ РЕСУРСЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....	40
7. Дилафруз Аҳмедова Хусан қизи МАКТУБЛАР МАНБА СИФАТИДА.....	46
8. Охунjon Ахmat о‘g‘li Boboqulov MUSTAQIL KONGO DAVLATINING SSSR BILAN DIPLOMATIK ALOQALARI (davriy matbuot gazetalari tahlili asosida).....	53
9. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДА МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ТАРИХИ (XIX АСР ОХИРИ-XX АСРНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИ).....	58
10. Omon Olimjonovich Gadayev MUSTAQILLIK YILLARIDA SAMARQAND VILOYATINING DEMOGRAFIK TARIXI.....	65
11. Дилорам Зияева МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЎРТА АСРЛАРДА ЮЗ БЕРГАН УЙҒОНИШ. ВАТАНДОШЛАРИМИЗНИНГ ЖАҲОН ТАМАДДУНИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	71
12. Farxod Sobirovich Ziyayev TURKISTONDA MUSTABID SOVET TUZUMIGA QARSHI QUROLLI HARAKAT.....	77
13. Ubaydulla Mamat о‘g‘li Ismoilov SUYURLITEPA YODGORLIGI O‘RNIDAGI SHAHARNING TARIXIY NOMI XUSUSIDA MULOHAZALAR.....	84

14. Baxtiyor Safarovich Nazirov JADID VAKILLARINING AHOLINI SOG‘LOMLASHTIRISH BORASIDAGI QARASHLARI.....	109
15. Рустам Абдуваид ўгли Неъматов ТУРК ХОҚОНЛИГИ ДАВРИДА ХОРАЗМ ВОҲАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ.....	114
16. Дилорам Сангирова ЎРТА АСР ДАВЛАТЧИЛИК РАМЗЛАРИ СЎЗ ВА ТАСВИРДА.....	120
17. Lyudmila Mixaylovna Sokolova ANDIJON, NAMANGAN, FARG‘ONA VILOYATLARIDAGI HUNARMANGLAR USTOZIGA BAG‘ISHLANISH MAROSIMINING IBTIDOSI HAQIDA.....	130
18. Фазилат Нормуродовна Тургунова СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ МУСИҚАЛИ ДРАМА ТЕАТРИ ФАОЛИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	142
19. Баходир Босимович Тўйчибоев ҚОЯТОШ ЁДГОРЛИКЛАРНИ САҚЛАШ ВА ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА.....	147
20. Раъно Нортўхтаевна Тўхтаева ЎЗБЕКИСТОНДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН Кейинги ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТ...154	154
21. Dilshod Inomjon o‘g‘li To‘xtasinov NORIN VA QORADARYO ORALIG‘I HUDUDLARINING MANBASHUNOSLIK TAHLILI VA UCHTERA-2 YODGORLIGINING ARXEOLOGIK JIHATDAN O‘RGANILISHI.....	159
22. Mansur Xayrullayevich Fayzullayev XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОННИНГ ИЖТИМОИЙ- ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР МАСАЛАЛАРНИ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	170
23. Rashid Mamatkulovich Xolmurodov TARIXIY O‘LKASHUNOSLIK FANINI O‘RGANISHDA SHAROF RASHIDOV MUZEYI MANBALARIDAN FOYDALANISH.....	177
24. Tuyg‘un Rajabovich Ernazarov TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGIDA BOJXONA XIZMATINING TASHKIL ETILISHI VA UNING FAOLIYATIDAN LAVHALAR (Rossiya imperiyasi va Xitoy aloqalari misolida).....	182
25. Бахтиёр Эргашевич Юлдашев, Светлана Владимировна Темирова ЗАРДУШТИЙЛИКНИНГ МУҚАДДАС КИТОБИ “АВЕСТО”ДА СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ҚАРАШЛАР.....	187
26. Алишер Яркулов АРХЕОЛОГИЯ МЕРОСИ ОБЪЕКТЛАРИНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ ХУСУСИДА.....	195
27. Abdurahmonova Nodiraxon Xusnutdinovna HUQUQIY MADANIYAT VA DEMOKRATIYA: IJTIMOIIY FALSAFIY YONDASHUVLAR VA KONSEPSIYALAR.....	202

Mansur Xayrullayevich Fayzullayev,
Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy universiteti
Tarix fakulteti «Jahon tarixi» kafedrasida magistri

**XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОННИНГ
ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР МАСАЛАЛАРНИ ЎРГАНИЛИШИ
ТАРИХШУНОСЛИГИ**

For citation: Mansur Kh.Fayzullaev, HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF THE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF TURKESTAN IN THE LATE XIX CENTURY – EARLY XX CENTURIES. Look to the past. 2023, Special issue 1, pp.170-176

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8072231>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif tarixiy hujjatlarni o‘rganish asosida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti masalalarini o‘ngangan. Tadqiqot tarixiy, izchil prinsiplar, statistik, solishtirma va muammoli-xronologik tahlil, tizimli va ob‘ektiv yondashuvlar asosida olib borildi.

Kalit so‘zlar: Turkiston, tahlil, iqtisodiyot, resurslar, kapital, savdo aloqalari.

Мансур Хайруллаевич Файзуллаев,
Магистр кафедры «Всемирной истории»
Исторического факультета Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

**ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТУРКЕСТАНА В КОНЦЕ XIX ВЕКА – В НАЧАЛЕ XX
ВЕКОВ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор на основе изучения исторических документов изучил вопросы социально-экономической жизни Туркестана в конце XIX века – в начале XX веков. Исследование проводилось на основе исторических, последовательных принципов, статистического, сравнительного и проблемно-хронологического анализа, систематического и объективного подходов.

Ключевые слова: Туркестан, анализ, экономика, ресурсы, капитал, торговые отношения.

Mansur Kh.Fayzullaev,
Master's degree, Department of «World History», Faculty of History

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF THE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF TURKESTAN IN THE LATE XIX CENTURY – EARLY XX CENTURIES

ABSTRACT

In this article, the author, based on the study of historical documents, studied the issues of socio-economic life of Turkestan in the late XIX century – early XX centuries. The research was conducted on the basis of historical, consistent principles, statistical, comparative and problem-chronological analysis, systematic and objective approaches.

Index Terms: Turkestan, analysis, economy, resources, capital, trade relations.

1. Введение:

Во второй половине XIX века Средняя Азия становится объектом пристального изучения российской историографии. Торгово-политическая заинтересованность России в этом регионе, активизировавшаяся в начале XIX века, завершается в его второй половине завоеванием большей части его территории. Помимо данных о природно-сырьевых ресурсах и производительных силах, колониальной администрации необходимо было также глубже узнать о социально-экономических отношениях, общественной жизни, религиозных воззрениях, культуре и быте местного населения. Этим и объясняется появление в русской историографии конца XIX – начала XX вв. большого пласта научной литературы по среднеазиатской тематике.

2. Степень изученности:

В первые десятилетия становления историографии советского периода были разработаны основы национально-территориального устройства, принципы регулирования межэтнических отношений, подняты теоретические аспекты проблемы национальных отношений, сформулированы базовые исследования, проанализированы проблемы социально-экономического и культурного развития национальных территорий и республик во взаимосвязи с преодолением экономического неравенства.

3. Основная часть:

Российские исследователи и правящие круги прекрасно понимали, что самую глубокую информацию о регионе могут дать местные первоисточники. Чтобы сделать их доступными для широкого круга исследователей, их надо было выявить, перевести на русский язык, составить научные комментарии и издать. Этой работой занимались известные и высокопрофессиональные российские востоковеды, историки, этнографы, многие туркестанские чиновники, владевшие местными языками – В.В. Григорьев, Н.И. Веселовский, Г.С. Саблуков, Н. Лыкошин, М.Ф. Гаврилов, В.Л. Вяткин, Н.П. Остроумов, В.П. Наливкин и многие другие[1].

Экономический кризис в Средней Азии начался задолго до политических событий 1917 года, то есть еще в период империи, и, как цепная реакция, продолжался с перерывами и в дальнейшем. Кризис (не системный, а периодический), начавшийся в последней четверти XIX века, обусловил политическую и социальную дестабилизацию общества не только в дореволюционный период, но и на заре строительства страны Советов. В многовековой, богатой красочными событиями истории народов Средней Азии особое место принадлежит важнейшему событию второй половины XIX века, каким явилось завоевание Средней Азии царской Россией. До 1917 г. Туркестан был колонией Российской империи, а затем (в 1917-1991 гг.) - Советской. [2]

Февральская революция и, особенно, октябрьский переворот 1917 года в России, радикально оказало влияние на естественно-исторический ход развития Туркестана. Военные преступления, распространение инфекционных заболеваний, экономическое разрушение, опустошение многих хозяйств в 1917-1918 гг. привели к смерти и снижению уровня рождаемости. Общее количество населения сократилось. Только за 1917 год в Фергане

сельское население сократилось почти на 25%. Но это не оказало столь большого влияния за счет массового притока народов из национальных районов России, государств Азии, Европы [1].

В политической жизни края вопрос образования автономии Туркестана оставалась главной и острой проблемой края. Народный комиссариат по национальным делам РСФСР взял на себя инициативу в разработке принципов советской автономии. 20 апреля – 1 мая 1918 года проходил V краевой съезд советов. Съездом был рассмотрен вопрос об образовании автономии в Туркестанском крае 30 апреля сего года было принято решение о провозглашении Туркестана Автономной Советской Социалистической Республикой (далее ТАССР). Координация ТАССР зависела от правительства Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (далее РСФСР). На этом суверенитет ТАССР был ограничен [3].

Надо отметить, что независимо от исторического этапа и географического пространства, социальное угнетение народных масс в период становления того или иного режима оставалось идентичным. На первом этапе колонизации к местным эксплуататорам прибавился тяжкий социальный и национальный гнет царской колонизаторов и их местных прислужников. В целом в социальном отношении «царская Россия являлась тюрьмой для народов». [4]

А при Советах, из-за их политической близорукости и экономического неумения вести хозяйство, ситуация привела не только к экономическому кризису и разрушению вековых традиций ведения хозяйства, но и к социальному кризису (имеется в виду общество с социальной иерархией – И.М.). Русский автор начала XX века, Д.И. Логофет, в своей книге «Страна бесправия» писал: «Этот уголок обширного азиатского материка в настоящее время является едва ли не самым бесправным на всем земном шаре, где именем России и под ее покровительством производятся возмутительные дела и чудовищное обирание населения, которое довело 3-х миллионный народ, недавно еще зажиточный, до полного обнищания и постепенного вымирания».[4] Чтоб воссоздать единую картину, мы попытаемся обосновать свой взгляд на основании фактического материала конца XIX века, ибо причина социальной дестабилизации в Средней Азии кроется в недрах колониальной системы, организованных ею экономических отношений и выступающей в этом контексте колониальной системы управления. Перестройка традиционных политических институтов (1865-1867 гг.), переселенческая политика с целью создать опору на окраинах и сформировать лояльную элиту из представителей местного населения, а также русифицировать, даже в будущем христианизировать жителей Средней Азии и интегрировать её экономику (1867-1890 гг.) с российской вызвала негодование, которое привело к массовым волнениям и восстаниям в 70-80-х годах XIX века. Описывая превращение Туркестана в русскую колонию, П.Г. Галузо отметил три главных фактора, которые в будущем стали стержнем социальной дестабилизации: во-первых, лишение народов края политической самостоятельности, т.е. завоевание; во-вторых, его экономическое подчинение России; в-третьих, национально-освободительное движение.

В ухудшении социальной обстановки отрицательную роль сыграло превращение экономики Средней Азии в зависимый сектор и поле выкачивания большой прибыли, двойное угнетение рабочей силы, финансовое закабаление и, наконец, национальная (этническая) политика. Например, когда Туркестанский край был завоёван Россией и в нём в течение 3-4-х десятков лет отсутствовали пути сообщения, он был оторван от центра империи. Поэтому вся политика русского правительства строилась на том, чтобы связь окраины с империей основывалась на чувстве довольства местного населения русскими властями. Об этом неопровержимо свидетельствуют рассуждения Государственного Совета при выработке Положения 1886 года об управлении Туркестанским краем. В этом духе и велись все поземельно – податные работы. Колониальное правительство стремилось на деле доказать местному населению, что русское владычество для него не только не обременительно, но даже выгодно, и что для каких-либо мыслей об утрате независимости нет оснований. [5]

К сожалению, при составлении Положения (1886 г.) не были приняты во внимание причины, создавшие столь благоприятные условия, а были учтены лишь последствия этих причин, почему скоро стали возникать недоразумения в области правовых отношений, и авторитет русских правительственных органов как охранителей туземных интересов начал падать.[6] Государственная мудрость такой политики внушалась всей обстановкой, но такая политика не огораживала от возникновения со временем сепаратистских стремлений, и создание материальных связей с окраиной, которые превратили бы её в надёжную военную базу для русских, должно было входить в расчёты правительства.[7] Русскими было сделано многое в этом направлении, и многое создано само собою, попутно. Так, прочно привилась навязанная ещё со времён генерала Кауфмана культура хлопчатника, а построенные со временем железные дороги создали органическую взаимосвязь рынков центрального (московского) промышленного района и Средней Азии.[8]

Поскольку могущественным и всеобъемлющим фактором, определявшим все стороны жизни местного населения региона, был ислам, то всем исследователям, занимающимся изучением Средней Азии, прежде всего очень важно было иметь в русском переводе главную священную книгу мусульман – Коран, а также законы шариата и различные производственные уставы и нравственные предписания, регулировавшие внутреннюю жизнь мусульманского общества.[9] Поэтому большим событием в российском востоковедении было издание в 1878 г. в Казани текста Корана, впервые переведенного на русский язык с арабского оригинала известным казанским востоковедом Г.С. Саблуковым. В 1894 г. и 1907 г. это издание было повторено, но с параллельно приведенным арабским текстом, в 1991 г. было издано репринтное воспроизведение текста Корана, изданного в 1907 г. В 1893 г. в Ташкенте были изданы Комментарии мусульманского права «Хидоя», переведенные с английского под редакцией военного губернатора Сырдарьинской области Н.И. Гродекова [10].

В последующие годы были изданы «Шариатские статьи о правовых отношениях мусульманского населения Туркестанского края, извлеченные из коренного действующего арабского изложения» по вопросам брака, наследства, дарения, Сборник мусульманских постановлений о войне с неверными, «Кодекс приличий на Востоке» Мухаммада Садыка Кашкари, Постановления мусульманского законодательства о дольщиках, Рисоля (цеховые уставы) сартовских ремесленников [11].

В исследуемый период российская историография обогащается не только ценной источниковой базой, но и разнообразными оригинальными исследованиями по среднеазиатской тематике.

Следует особо отметить работы, дающие общие и многоаспектные сведения о Туркестанском крае. Это труды И.И. Гейера «Путеводитель по Туркестану», «Туркестан», В.И. Массальского «Туркестанский край» (XIX том общероссийского издания «Россия. Полное географическое описание», выпускаемое под редакцией В. Семенова-Тяньшанского). По широте охвата материала и детальности его изложения труд В.И. Массальского вполне можно назвать малой энциклопедией Туркестанского края начала XX в.

Помимо трудов обобщающего характера историография исследуемого периода располагает значительным числом работ по конкретным проблемам экономики, общественной жизни, социальным и бытовым отношениям Туркестанского края и сопредельных с ним ханств. Все они были написаны уже в начале XX в., то есть тогда, когда была сформирована направленность развития экономики региона как сырьевого придатка метрополии, а его промышленность сориентирована только на производство продуктов нужных для промышленности России и потому хорошо отражают ситуацию в крае в тот период.

Среди работ, освещающих экономические вопросы, следует выделить работы А. Губаревич-Родобильского, Н.С. Лыкошина, А.П. Демидова, С.И. Гулишамбарова, В.Н. Оглоблина, В.В. Заорской и А. Александера. Особо надо отметить капитальный труд супругов В.В. Заорской и А. Александр.

Он ценен для нас тем, что дает первые и единственные обобщенные сведения о численности промышленных заведений Туркестана к 1914 г., характере их производства, численности работающих на них рабочих, их профессиональном и национальном составе.

Они свидетельствуют о том, что накануне первой мировой войны рабочий класс в Туркестане был крайне малочисленный и не мог оказывать того решающего влияния на его общественно-политическую жизнь, какое ему приписывалось в советской историографии, поскольку на тысячу человек населения Туркестана приходилось всего 3-4 рабочих, тогда как в России – 48 рабочих.

Весьма обширна литература по проблемам сельского хозяйства, что вполне объяснимо аграрным характером его экономики и особой заинтересованностью колониальной администрации в глубоком знании этой проблемы. Основное внимание уделялось в работах проблемам выращивания хлопка, который к началу XX в. становится практически монокультурой в крае. «Едва ли какая-либо отрасль русского хозяйства, – писал чиновник Департамента земледелия В.И. Массальский, – может похвастаться таким огромным и быстрым развитием, какого достигло в сравнительно короткий период времени наше хлопководство».

Проблемы, возникшие в структуре сельского хозяйства в регионе, в связи с активным развитием хлопководства и, обусловленные этим, изменения в структуре и экономике дехканских хозяйств широко отражены в работах чиновников Департамента земледелия В.И. Массальского и С.А. Мелик-Саркисяна, делопроизводителя Управления земельных и государственных имуществ Туркестанского края В.И. Шкапского, чиновников налоговой службы Туркестанского края А.И. Шахназарова и А.П. Демидова, агронома Управления по переселенческим делам Сырдарьинской области В.И. Юферева, агронома земельно-податного отдела Сырдарьинской области С.В. Понятовского.

Тот факт, что авторы этих работ были чиновниками колониальной администрации, работавшими в сфере сельского хозяйства края, и, следовательно, хорошо владевшими ситуацией, повышает их информационную значимость. С нашей точки зрения, их нельзя обвинять в субъективизме или стремлении приукрасить положение дехкан. В связи с тем, что крупные плантаторские хозяйства, выращивающие хлопок, в крае не получили распространения и основным производителем этой культуры был дехканин, работавший на небольшом (2-3 десятины) участке земли, перед ними стояла четкая задача не восхвалять жизнь туркестанского дехкана, а дать анализ реального экономического положения его хозяйства и найти пути его укрепления. Эти пути они искали через общества мелкого кредита, ссудно-сберегательные кассы, простейшие кооперативы, которые позволили бы небольшим дехканским хозяйствам увеличить их эффективность и тем самым выращивать как можно больше хлопка для текстильной промышленности метрополии. Приводимые в работах А.П. Демидова, В.И. Юферева, С.В. Понятовского расчеты доходности хлопка в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами, объясняют причину наличия в крае преимущественно небольших дехканских хозяйств. Получалось, что выращивать такую высокодоходную и товарную культуру, как хлопок, на относительно небольшом земельном наделе дехканской семье было выгодно, так как она получала возможность, используя вековой опыт предков в высокоинтенсивном труде, обходиться только своими силами, не прибегая к найму дополнительных рабочих рук, и весь доход оставлять в семье. Анализ же бюджета таких хозяйств показывает, что выращивание хлопка силами только своей семьи, делало эти хозяйства вполне самостоятельными (хотя, конечно, им нужна была помощь кредитами, удобрениями и т.д.). Все это позволяет сделать вывод о том, что в начале XX в. в туркестанском кишлаке значительную часть составляли небольшие дехканские хозяйства среднего достатка.

Однако, этот вывод опровергает сложившееся в советской историографии мнение, что в туркестанском кишлаке в этот период большинство составляли малоземельные хозяйства бедняков, для которых выход из нужды был только в коллективных хозяйствах, что дехканин не способен был единолично вести эффективное хозяйствование.

Для исследования социальной структуры общества среднеазиатского региона историография исследуемого периода дает достаточно много материала. Прежде всего, в той или иной степени сведения по этой проблеме содержатся почти во всех названных выше работах. Их дополняют также труды таких видных краеведов и этнографов, как Н.С. Лыкошин, В.П. Наливкин, Н.П. Остроумов, Н.Л. Мордвинов, А.И. Добросмыслов, Н.А. Маев.

Все эти исследования дают достаточно материала, чтобы сделать вывод, что в результате изменившейся политической и экономической ситуации в регионе в конце XIX – начале XX вв. складывается новая социальная структура общества, формируется и утверждается новая социальная сила – слой собственников, функционирующих в различных сферах деятельности. Кровно заинтересованные в сохранении и приумножении своей собственности, как основы их благополучия и общественного положения, собственники становятся главной фигурой, участвующей в развитии производительных сил общества, упрочении его стабильности. Причем, большую часть этого слоя собственников составляли средние собственники, которые преобладали в сельском хозяйстве, промышленном, кустарно-ремесленном производствах, торговле, интеллектуальной сфере.

Кроме данных о социальной структуре туркестанского общества, работы этих авторов содержат интереснейшие материалы о социальных отношениях, религиозных воззрениях, социальной психологии, чертах характера и быта населения региона. Хотелось бы отметить их оценку характера и ментальности коренных туркестанцев. Известный этнограф Н.П. Остроумов писал, что туркестанские мусульмане «отличаются религиозностью, честностью, трезвостью и умеренностью в жизни. Религиозность составляет основную черту их воспитания и поддерживается широко распространенным среди населения начальным образованием, отличающимся религиозно-нравственным направлением, а честность, трезвость и умеренность составляют естественные черты их патриархального быта. Все эти качества весьма важны по их благотворному влиянию не только на жизнь современного населения, но и на жизнь будущих поколений».

Русских исследователей в Туркестане удивляли благопристойные взаимоотношения местного населения, которые по словам другого известного краеведа и этнографа В.П. Наливкина «отличались сдержанностью и вежливостью, а многотысячная толпа, собиравшаяся в городах во время праздников, не оставляла желать ничего лучшего в отношении благочиния и благопристойности». Особенно поражала их воспитанность мусульманских детей, их «умение владеть собой и поддерживать порядок в какой угодно обстановке, даже при соблазнительности предстоящих лакомств».

Уважительно относились русские ученые к деятельности махаллей в городах и кишлаках с их этической системой, в которой главенствовали взаимопомощь, гостеприимство, уважение к старшим, особая забота о детях, родителях, стариках и которая стала одной из черт национальной культуры и психологии коренного населения региона, сохранившись до настоящего времени.

4. Выводы:

Завершая историографический обзор, можно сделать вывод, что социально-экономические проблемы колониального Туркестана были достаточно разработаны в русской литературе конца XIX – начала XX вв., которая создала солидную историографическую базу проблемы. Ее достоинством является большое разнообразие исследуемых вопросов и высокий информационный уровень собранного и обобщенного фактического материала, поэтому она широко используется большим кругом исследователей.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Saipova K.D. The implementation of national policies among the national minorities of Turkestan / Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives, 2015. – Austria: Vienna. – P. 26-28.

2. Бочкарева И.Б., Лысенко Ю.А. «Национальный вопрос» и становление советской власти в Туркестане (1917-1921 гг.) // Вестник Томского государственного университета, 2018. - № 429. – С. 104. [Bochkareva I.B., Lysenko Yu.A. «National Question» and the Formation of Soviet Power in Turkestan (1917–1921) // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2018. - № 429. – P. 104.].
3. Бюллетень ЦСУ УзССР. - 1925. № 12. – С. 17-25. [Bulletin of the Central Statistical Office of the Uzbek SSR. - 1925. № 12. – P. 17-25.].
4. Buttino Marco. Study of the Economic Crisis and Depopulation in Turkestan, 1917-1920 / Central Asian Survey Volume 9, Issue 4, 1990. – P. 59-74.
5. Галузо П.Г. Туркестан – колония (Очерки истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года). – М., 1929. – С. 11, 66, 122, 123. [Galuzo P.G. Turkestan – colony (Essays on the history of Turkestan from the conquest by the Russians to the revolution of 1917). – M., 1929. – P. 11, 66, 122, 123].
6. Голотик С.И., Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Советская Россия в 20-е годы: НЭП, власть большевиков и общество // Новый исторический вестник. - РГГУ. – 2000. - №2 (2). – С. 122. [Holotik S.I., Danilin A.B., Evseeva E.N., Karpenko S.V. Soviet Russia in the 20s: NEP, Bolshevik Power and Society // New Historical Herald. - RSUH. – 2000. - №2 (2). – P. 122.].
7. 7. История народного хозяйства Узбекистана. Т.1. – С. 30, 50-51. [History of the National Economy of Uzbekistan. Vol.1. – P. 30, 50-51.].
8. Кастельская З.Д. Основные предпосылки восстания 1917 года в Узбекистане. – М.: Наука, 1972. – С. 74. [Kastelskaya Z.D. The basic prerequisites of the uprising of 1917 in Uzbekistan. – M.: Nauka, 1972. – P. 74.].
9. Ленин В.И. ПСС. Т.26. – С. 107. [Lenin V.I. PSS. T.26. – P. 107.].
10. Логофет Д.И. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. - СПб, 1908. – С. 150. [Logofet D.I. Strana besraviya. The Khanate of Bukhara and its present state. - SPb, 1908. – P. 150.].
11. Макарова Г.П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР (1917-1923 гг.). Исторический очерк. – М., 1987. – С. 126. [Makarova G.P. People's Commissariat for Nationalities of the RSFSR (1917-1923). Istoricheskii ocherk. – M., 1987. – P. 126.].

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000